

ANALISIS DAMPAK DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Nur Laili As Syifa

e-mail: 2010128220003@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstract

Bencana alam seringkali terjadi di beberapa negara yang maju dan berkembang. Pada saat musim kemarau di negara Indonesia salah satunya ialah kebakaran lahan. Indonesia merupakan wilayah yang musim kemaraunya terjadi setiap tahun jika kemarau terjadi terus-menerus akan menyebabkan kebakaran lahan. Adapun faktor yang menjadi terjadinya kebakaran hutan berdampak pada bidang sosial, bidang ekonomi, ekosistem, serta lingkungan masyarakat sekitar daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan dipertimbangkan pada masa depan akan semakin meningkat dan parah terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deksriptif yang berarti penelitian ini lebih mengarah untuk mengungkapkan suatu sebab atau masalah yang memberikan suatu bukti atau fakta yang benar adanya. Penelitian ini juga bertujuan agar dapat menganalisis dan mengetahui faktor dan dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan gambut serta cara pencegahan atau penanggulangan lahan gambut. Pengumpulan data pada teknik penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi literatur dalam penyusunan artikel ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta dari faktor serta dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan gambut bagi pendukung kehidupan seperti sebagai sumber mata air dan ekosistem aneka ragam makhluk hidup dan juga sebagai fungsi ekologis yaitu pengendali banjir, pencegah erosi, pencemaran air, dan pengendalian iklim global. Untuk mengembangkan dan melestarikan fungsi lingkungan lahan gambut. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari terjadi sebuah kebakaran yang dapat bermanfaat dalam pengambilan sebuah keputusan menyangkut dalam pengupayaan untuk mengatasi kebakaran lahan hutan.

Keywords: kebakaran, lahan gambut, lingkungan

PENDAHULUAN

Lahan gambut merupakan lahan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Lahan gambut memiliki fungsi langsung sebagai pendukung kehidupan seperti sebagai sumber mata air dan ekosistem aneka ragam makhluk hidup dan juga sebagai fungsi ekologis yaitu pengendali banjir, pencegah erosi, pencemaran air, dan pengendalian iklim global. Apabila lingkungan lahan basah terkena pencemaran atau sudah tercemar maka akan sulit untuk kondisinya dapat pulih kembali dan memerlukan waktu yang lama bahkan bertahun-tahun. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan dan melestarikan fungsi lingkungan lahan

gambut sebagai pengatur penyedia air atau siklus air maka diperlukan pengelolaan dan penyediaan kualitas air maupun pengendalian pencemaran air secara bijak dengan mengutamakan keseimbangan ekosistem, ekologis maupun kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dengan demikian agar dapat menghindari kesalahan dalam pengelolaan lahan basah dan daya guna serta mengatasi masalah produktivitas merupakan salah satu cara penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuannya (Deasy A.: 2017).

Dalam menggunakan lahan gambut sering kali lupa untuk memperhatikan kelestarian pada lahan-lahan yang memiliki keterbatasan baik dalam keterbatasan fisik ataupun kimia. Hal ini dapat berpengaruh langsung pada penggunaan perubahan lahan basah yaitu kurangnya kemampuan bahkan sampai dapat merusak lahan. Salah satu contoh dari kerusakan lahan gambut tersebut adalah kebakaran lahan. Kebakaran lahan merupakan masalah yang tidak hanya berdampak hanya di Indonesia saja melainkan juga di Asia Tenggara yang berpengaruh pada berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, maupun kesehatan. Akhir-akhir tahun ini Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak dari dalam kerusakan lahan tercepat di global. Kerusakan tersebut disebabkan dari berbagai hal, yaitu kebakaran lahan ataupun hutan yang terjadi setiap tahunnya yang membuat perhatian masyarakat dunia karena pengaruh dan dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. (Mujab, 2016).

Kebakaran lahan gambut merupakan suatu gejala yang disebabkan oleh beberapa hal yang bersifat sangat merugikan baik bagi makhluk hidup maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi umat manusia baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ekologi, maupun kesehatan. Penyebaran asap kebakaran lahan di wilayah lahan basah juga perlu penanganan yang intensif dan menyeluruh karena sifat penyebaran api yang tidak menentu dan sulit ditebak. Kemudian kejadian seperti hal tersebut sering terulang setiap tahunnya terutama pada musim kemarau apalagi kemarau panjang. Dalam pemulihan ataupun perbaikan di daerah kebakaran lahan juga memerlukan waktu yang sangat lama khususnya pada wilayah lahan basah. (Supriani, 2016).

Agar kebakaran lahan gambut dapat berkurang maka dapat dilakukan dengan cara pencegahan yang mana merupakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi terjadinya kebakaran lahan basah dan pemulihan lahan basah yang telah rusak atau tercemar yang disebabkan oleh kebakaran itu sendiri. Berdasarkan hal diatas maka perlu adanya melakukan sebuah kajian penelitian mengenai kebakaran lahan gambut agar dapat mengetahui penyebab

terjadinya kebakaran lahan basah dan membantu memberikan sebuah gambaran berupa informasi-informasi penting mengenai daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif yang berarti penelitian ini lebih mengarah untuk mengungkapkan suatu sebab atau masalah yang memberikan suatu bukti atau fakta yang benar adanya. Penelitian ini juga bertujuan agar dapat menganalisis dan mengetahui faktor dan dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan gambut dan cara pencegahan atau menanggulangi kebakaran lahan gambut.

Pengumpulan data pada teknik penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi literatur dalam penyusunan artikel ini. Data yang diperoleh dalam penyusunan artikel ini melalui situs pencarian yaitu Google Scholar. Pada pencarian situs artikel jurnal diperoleh beberapa artikel dianggap yang relevan yang seluruh gambaran dari artikel ini menganalisis dampak dari bencana tersebut kemudian dijadikan menjadi satu dan terciptalah sebuah penelitian ini.

PEMBAHASAN

Menurut (SK. Menhut. No. 195/Kpts-II/1996) kebakaran lahan yaitu suatu masalah yang mana lahan dilanda api yang diakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian besar di bidang ekonomi dan lingkungan. Kebakaran lahan adalah penyebab dampak dari meningkatnya tekanan yang tinggi pada sumber daya alam. Dampak yang memiliki berkaitan dengan kebakaran lahan adalah terjadinya sebuah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup seperti terjadi rusaknya tumbuhan maupun hewan, tanah, serta air. Kebakaran lahan gambut di Indonesia terjadi hampir tiap tahun meskipun frekuensi maupun intensitas, dan luas areal beda. Kebakaran lahan juga mempunyai pengaruh pada kehidupan flora dan fauna, yaitu terjadi penurunan keanekaragaman hayati serta terjadi kerusakan di kawasan lingkungan flora dan fauna (Endrawati et al., 2018). Dampak lain dari kebakaran lahan gambut terhadap tanah adalah kemampuan untuk menyimpan air, bahan organik tanah, pH tanah, serta kejenuhan basa (Murtinah et al., 2017; Rauf, 2016; Arisanty et al., 2020).

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran antara lain adalah alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti adanya letusan gunung berapi, dan adanya petir yang menyambar sedangkan faktor manusia terjadi akibat karena adanya pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan dengan melakukan cara bakar lahan. Aktivitas manusia tersebut membakar lahan secara bebas berdampak negative dalam kejadian kebakaran lahan gambut (Arisanty et al., 2020, 2021). Kejadian kebakaran lahan gambut tersebut meningkat yang ada pada wilayah pertanian dan perkebunan (Saharjo & Velicia, 2018).

Aktivitas untuk memanfaatkan sumber daya alam yang menyebabkan kebakaran lahan gambut yang dipengaruhi dengan api yang besar berasal dari pemanfaatan sumber daya. Pembakaran semak belukar di sembarangan tempat mengganggu akses dalam memanfaatkan sumber daya, membuat perapian untuk memasak oleh orang-orang penambang liar, dan memancing ikan di rawa-rawa. Kelalian manusia dalam memadamkan api yang menyebar tidak merata akan menyebabkan kebakaran lahan gambut (Deasy A.: 2021). Menurut Saharjo (1999) mengatakan hutan alam dan ladang berpindah bahwa 99% penyebab kebakaran lahan gambut karena dari ulah tangan manusia yang sengaja membakar atau percikan api dari putting rokok yang terjadi akibat kecerobohan manusia pada saat pembukaan lahan.

Contoh gambar kebakaran lahan gambut

Kebakaran lahan gambut terus menerus dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau rusaknya lingkungan, kesehatan manusia menjadi terganggu, ekonomi-sosial para masyarakat juga ikut hancur. Adapun dampak yang timbul dari kebakaran lahan yaitu, antara lain: Penurunan kualitas fisik tanah gambut yaitu turunnya tingkat porositas total, turunnya kadar air yang tersedia, dan tingkat kerapatan lindak yang meningkat. Dampak kebakaran yang dirasakan pada sifat fisik tanah ditentukan oleh lamanya proses dan frekuensi terjadinya kejadian kebakaran, derajat kerusakan serta dekomposisi yang timbul, juga diakibat dari pemanasan global atau efek rumah kaca yang terjadi di atas permukaan yang dipengaruhi oleh persediaan bahan bakar. Adanya pemanasan global dan kebakaran pada atas permukaan tanah dikarenakan ada penetrasi suhu di bawah permukaan tanah, akan lebih parah lagi jika api dapat menembus atau masuk secara langsung lapisan gambut yang lebih dalam dan meluas kesegala sudut. Suhu permukaan yang meningkat juga diakibatkan karena kebakaran yang suhunya bisa mencapai lebih dari 1000 derajat celcius dan juga dapat meningkatkan temperature suhu permukaan di bawah tanah gambut. (Deasy A.: 2016).

Contoh gambar tanah gambut akibat kebakaran lahan gambut

Perubahan sifat kimia dari tanah gambut juga mengakibatkan dampak kejadian kebakaran yang ditentukan dekomposisi dan adanya hasil bahan bakar di permukaan yang akan berdampak pemanasan global ataupun banyak abu dari hasil pembakaran tersebut mengandung banyak mineral. Perubahan pada sifat kimia yang muncul setelah terjadi musibah kebakaran, memiliki ciri atau tanda seperti meningkatnya pH, peningkatan N_{total} , serta kandungan fosfor dan kandungan Basa total (kalsium, magnesium, kalium, natrium) terjadi penurunan kandungan C-organik. Tetapi peningkatan hal itu juga bersifat sementara setelah beberapa bulan kebakaran (biasanya sekitar 3 bulan) maka akan terjadi perubahan lagi sifat kimia gambut, adalah terjadi turunnya tingkat pH, kandungan N-total dan fosfor serta kandungan Basa total (kalsium, magnesium, kalium, natrium). Perubahan sifat tersebut terjadi kebakaran karena pengaruh dari banyaknya abu-abu dari hasil kejadian kebakaran atau pembakaran, drainase, tanah gambut yang rusak, dan penutupan lahan serta kehidupan ekosistem mikroorganismenya berubah ini berikutnya akan mempengaruhi timbulnya sebuah perkembangan vegetasi di atasnya (Deasy A.: 2017).

Contoh gambar yaitu kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran lahan gambut

Penyebab lain atau dampak kebakaran lahan gambut adalah hilangnya sebuah benih-benih vegetasi alam yang dahulunya ada dalam beberapa lapisan tanah gambut sehingga pertumbuhan dan perkembangan populasi dan komposisi vegetasi hutan menjadi terganggu. Serta siklus hidrologi yang rusak mengakibatkan penurunan fungsi intersepsi air hujan, kurangnya transpirasi vegetasi, kelembaban tanah yang turun, dan peningkatan jumlah air yang mengalir dipermukaan. Kondisi demikian akan muncul terjadinya sebuah sedimentasi dan kualitas air berubah yang mengakibatkan menurun tingkat populasi keberagaman ikan di air sungai dan menyebabkan banjir dimusim kemarau. Pemanasan Global juga menyebabkan kebakaran karena efek rumah kaca yang dihasilkan oleh oksigen, karbondioksida dan yang lain ialah hidrokarbon. Kejadian kebakaran lahan gambut akan menyebabkan emisi partikel yang tinggi dan dapat berbahaya bagi kesehatan manusia serta kandungan jumlah partikel atau zat-zat yang ada dalam kebakaran lahan gambut akan meyatu bersama uap air di udara yang akhirnya terbentuk sebuah kabut asap tebal yang menyelimuti dan memiliki dampak yang luas pada lingkungan sekitar dan lainnya (Deasy A.: 2017).

Lahan gambut memiliki fungsi sebagai sumber daya alam dan terkena dampak kebakaran bagi kehidupan alam, seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pencegahan

serta penanggulangan kebakaran lahan pertanian gambut. Adapun peran para masyarakat yaitu, antara lain: meningkatkan perlindungan dan kepedulian warga masyarakat dalam upaya mengelola dan melindungi lahan sebagai aset mata pencaharian yang dimiliki untuk dijaga keberadaan dan kelayakannya. Lahan-lahan yang menjadi aset penting tidak hanya di pandang dalam bentuk kepemilikan baik secara melainkan juga mencakup dukung daya lahan terhadap berbagai macam bentuk apa saja usaha para petani di lahan tersebut maka akan dapat berproduksi secara maksimal melalui mengelola dan mengolah pengairan (drainase) untuk mengatur jalannya aliran lahan pertanian gambut, mengolah atau mengatur kesuburan tanah gambut dengan memberikan unsur hara yang memiliki banyak manfaat contohnya seperti pupuk, kapur, abu vulkanik dan lumpur (Firmansyah H.: 2018).

Meningkatkan kemandirian warga masyarakat dalam mencegah dan penanggulangan kebakaran hutan yang berupaya untuk menumbuhkan kemandirian dalam pencegahan dan penanggulangan tanah lahan gambut yang ada sekitar lingkungan masyarakat dengan membentuk sebuah kelompok. Mengembangkan ketanggapan warga masyarakat dalam melaksanakan pengawasan sosial untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran lahan melalui dengan cara memantau kondisi lahan rawan kebakaran, melakukan pengewasan dan penjagaan pada musim kemarau di wilayah sekitar daerah pemukiman, menyiapkan alat dan tenaga pemadam kebakarau jika terjadi kebakaran serta membangun pos-pos ronda pengawasan lahan (Firmansyah H.: 2018).

Dan juga cara penanggulangannya adalah dengan menjaga budaya kearifan lokal masyarakat daerah dalam rangka melestarikan fungsi dan manfaat tanah lahan gambut untuk melakukan berbagai macam kegiatan budaya dan kearifan lokal oleh petinggi dan warga sekitar, dalam hal ini para petani melakukan ini agar supaya mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan gambut seperti membuka lahan pertanian dengan tidak membakar, mamuntal atau marincah serta melokalisasi lahan pertanian milik petani dengan upaya menghindari adanya ancaman atau bahaya kebakaran lahan gambut (Firmansyah H.: 2018).

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lahan gambut memiliki fungsi langsung sebagai pendukung kehidupan seperti sebagai sumber mata air dan ekosistem aneka ragam makhluk hidup dan juga sebagai fungsi ekologis yaitu pengendali banjir, pencegah erosi, pencemaran air, dan pengendalian iklim global oleh sebab itu, untuk mengembangkan dan melestarikan fungsi lingkungan lahan gambut. Kebakaran lahan gambut memiliki banyak dampak yang besar terhadap lingkungan seperti terjadinya penurunan keanekaragaman alam, penurunan tingkat kualitas tanah, dan terjadi suatu perubahan iklim. Oleh sebab itu, upaya perlindungan terhadap kawasan hutan sangat penting agar dapat mengurangi dampak dari kebakaran lahan gambut tersebut. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari terjadi sebuah kebakaran dapat bermanfaat dalam pengambilan sebuah keputusan menyangkut dalam pengupayaan untuk mengatasi kebakaran lahan hutan.

References

- Deasy, A. (2017). Identifikasi faktor-faktor kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan di kecamatan cintapuri darussalam kabupaten banjar. *Jurnal pendidikan geografi*, 4(4), 23-31.
- Saputra, M. R., Arisanty, D., & Adyatma, S. (2021). Tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru provinsi Kalimantan Selatan. *geoscience review*, 3(2), 57-64.
- Syarifuddin, S., Arisanty, D., Putro, H. P. n., & Anis, M. Z. a. (2019). Kemampuan adaptasi masyarakat transmigran jawa di lahan gambut desa jejangkit timur kecamatan jejangkit kabupaten barito kuala.15(3), 415-419.
- Arisanty, D., Adyatma, s., Muhaimin, m., & Nursaputra, a. (2019). Landsat 8 oli tirs imagery ability for monitoring post forest fire changes. *pertanika Journal of science & technology*, 27(3), 1105 - 1120.
- Arisanty, D., Anis, m. z. a., Putro, h. p. n., Hastuti, k. p., & Angriani, p. (2021). Social vulnerability of land fires in banjarbaru. *the 2nd international conference on social sciences education (icsse 2020)*, 262 - 265.
- Deasy a., Umalawati, r. (2016). Strategi penanganan hotspot pada setiap penggunaan lahan akibat kebakaran hutan dan lahan di kabupaten banjar kalimantan selatan.
- Firmansyah, H. (2018, october). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan pertanian bergambut di kalimantan selatan. in *prosiding seminar nasional lingkungan lahan basah (vol. 3, no. 2)*.
- Kumalawati, r., Nasruddin, n., & Elisabeth, e. (2019, april). Strategi penanganan hotspot unbtuk mencegah kebakaran di kabupaten barito kuala, kalimantan selatan. in *prosiding seminar nasional lingkungan lahan basah (vol. 4, no. 2, pp. 351-356)*.
- Rahmini, N., & Sopiana, Y. (2021). Dampak ekonomi karhutla di provinsi kalimantan selatan (telaah kualitatif pada kebakaran lahan di kecamatan gambut kalimantan selatan). in *prosiding seminar nasional lingkungan lahan basah (vol. 6, no. 1)*.
- Rianawati, F., & Asyari, M. (2016). Pemetaan daerah rawan kebakaran pada lahan basah dikecamatan gambut provinsi kalimantan selatan. *research report*, 71-80.